

CARTILHA BILÍNGUE DE IMUNOLOGIA PARA PESSOAS SURDAS

DOI: 10.5281/zenodo.14844265

Mariana Alonso Argôlo¹

¹Curso de Mestrado Profissional em Diversidade e Inclusão – Universidade Federal Fluminense
E-mail: marianaargolo@id.uff.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6792393530015498>

Gildete da Silva Amorim Mendes Francisco²

²Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas – GLC – Universidade Federal Fluminense
E-mail: gildeteamorim@id.uff.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1912350957567860>

RESUMO: A presente pesquisa tem como objetivo explorar os avanços na imunologia com foco na promoção da acessibilidade em saúde para pessoas surdas, utilizando uma Cartilha Bilíngue de Imunologia (Português-Libras). A metodologia envolve a organização sistemática de materiais, que estão sendo reunidos em uma base de dados detalhada com informações sobre título, autores, ano de publicação, fonte e uma síntese do conteúdo. A pesquisa inclui estudos sobre imunologia, saúde pública, imunogenética e doenças como a COVID-19, com a intenção de fornecer uma base sólida de termos e conceitos para a cartilha. A análise dos materiais coletados até o momento tem mostrado que as abordagens e descobertas recentes na imunologia podem ser traduzidas para a língua de sinais, promovendo maior compreensão e engajamento. Além disso, o referencial teórico evidenciou metodologias de ensino aplicadas à imunologia, com práticas que se mostram eficazes no processo de aprendizagem tanto em níveis básicos quanto avançados, seja pelo uso de recursos multimídia, como animações e simulações digitais, ou outras abordagens, como jogos, que facilitam a compreensão de conceitos complexos de forma visual e interativa. Ao final do texto é destacada a importância desses materiais para a prevenção de doenças, bem como a questão da continuidade no levantamento de pesquisas para compor a base de dados da cartilha, garantindo uma atualização do conteúdo e seu impacto na educação em saúde acessível.

Palavras-chave: Acessibilidade em Saúde; Educação Científica; Imunologia; Libras.

1. INTRODUÇÃO

A pandemia de COVID-19 evidenciou uma lacuna de conhecimento da população sobre o sistema imunológico, expondo a vulnerabilidade frente à desinformação e às *fake news* que impactam negativamente a saúde pública. Essa problemática é ainda mais grave quando se trata da Comunidade Surda, que enfrenta barreiras linguísticas no acesso às informações e aos conteúdos de cunho científico, incluindo aqueles relacionados à saúde e, especialmente, à imunologia.

Compreender os mecanismos de defesa do organismo humano é algo fundamental, que contribui para promover práticas que fortalecem a saúde, previnem doenças e melhoram a qualidade de vida da população. Nesse escopo, destacam-se os bons hábitos como a adoção de uma alimentação equilibrada, a prática de exercícios físicos, a higiene adequada e a vacinação regular. No entanto, a

escassez de materiais acessíveis em Língua Brasileira de Sinais (Libras) compromete a disseminação desse conhecimento.

Este trabalho busca contribuir para a inclusão e acessibilidade na área da saúde, apresentando uma proposta de produção de uma Cartilha Bilíngue de Imunologia (Português-Libras). O material será desenvolvido em formato de *e-book*, abordando conceitos relacionados ao sistema imunológico do corpo humano, informações quanto ao combate a doenças e fatores que fortalecem a imunidade. Para isso, será realizado um levantamento bibliográfico de materiais disponíveis na internet, como: eduCapes, projetos de instituições de ensino superior como UFRJ, Ines e demais campos de pesquisa que serão analisados e integrados ao conteúdo do *e-book*.

As pessoas surdas são o público-alvo deste projeto, especialmente aquelas envolvidas no meio acadêmico e científico sobre o sistema imune (docentes/pesquisadores), além de pessoas que buscam adquirir ou aprofundar seus conhecimentos na área em questão. A iniciativa reforça a importância da acessibilidade na comunicação em saúde, promovendo a conscientização das pessoas surdas sobre o corpo humano e formas de como se proteger contra agentes infecciosos, seja por meio de hábitos saudáveis ou intervenções que contribuem para melhorar o sistema imunológico.

2. METODOLOGIA

O levantamento bibliográfico constitui a primeira etapa desta pesquisa e visa identificar, selecionar e analisar materiais existentes sobre imunologia, com foco na produção de conteúdos acessíveis para a Comunidade Surda. Nesta fase de mapeamento foram selecionadas as principais fontes de informações acadêmicas, científicas e educativas, considerando tanto materiais em português quanto conteúdos já traduzidos ou desenvolvidos em Libras.

A busca foi realizada nas bases de dados acadêmicas SciELO, PubMed e Google Scholar. Foram priorizados artigos científicos, dissertações e teses, livros, capítulos de livros, guias educativos e vídeos didáticos que tratam do sistema imunológico e temas correlatos, como a importância das vacinas, hábitos que fortalecem a imunidade e a prevenção de doenças.

Os critérios de seleção incluíram a relevância do conteúdo para o campo da imunologia, a clareza das informações apresentadas e a possibilidade de adaptação para Libras. Materiais que apresentassem linguagem técnica excessiva ou inacessível para o público-alvo foram avaliados com o objetivo de simplificar conceitos, mantendo o rigor científico. A análise também considerou a existência de materiais multimodais, como vídeos e infográficos, que podem ser adaptados para a cartilha bilíngue. Os estudos analisados no referencial teórico também foram utilizados para fins de consulta no processo de desenvolvimento do material.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

Neste tópico será apresentada a fundamentação desta pesquisa, trazendo definições e perspectivas de autores, estudos relacionados à imunologia e à acessibilidade em saúde. Esta etapa está comprometida com a construção de um aporte teórico sobre o tema, levantando discussões que sustentam a relevância da imunologia para a promoção da saúde pública e a inclusão da comunidade surda no acesso a informações científicas de qualidade.

3.1 Direito dos surdos na história e acessibilidade de informações em saúde

O surgimento de legislações ao longo dos anos reflete a crescente preocupação com a inclusão e acessibilidade das pessoas surdas, conquistadas a partir de uma série de esforços e mobilizações desse grupo. Nessa perspectiva, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF/88), se destaca pelo estabelecimento de direitos fundamentais, com ênfase na proteção à saúde. O Artigo 5º assegura o direito à vida para todas as pessoas, sem discriminação, destacando a igualdade como base para o acesso às políticas públicas. Já o Artigo 6º amplia essa garantia ao considerar a saúde como um direito social, essencial para o bem-estar da população.

O Artigo 196 define a saúde como “direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Essa visão amplia a responsabilidade do Estado, exigindo políticas públicas que vão além do tratamento de doenças, buscando prevenir problemas de saúde e promover condições que favoreçam o bem-estar geral da sociedade.

A Lei 7.853/1989 estabelece o apoio às pessoas portadoras de deficiência, bem como sua integração social. Contudo, sua efetividade depende de ações concretas e do cumprimento de seus dispositivos por todos os setores envolvidos. Do mesmo modo, o Decreto 3.298/1999 estabelece a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência no Brasil, com destaque para:

PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA – é uma diretriz que deve ser compreendida como responsabilidade social compartilhada, visando assegurar a igualdade de oportunidades, a construção de ambientes acessíveis e a ampla inclusão sociocultural. As cidades, as escolas, os ambientes públicos, coletivos e de lazer, os serviços de saúde, os meios de transporte, as formas de comunicação e informação devem ser pensadas de modo a facilitar a convivência, o livre trânsito e a participação de todos os cidadãos em iguais condições de direitos, nos vários aspectos da vida diária das comunidades (Brasil, 2010, p. 8).

Além disso, o decreto instituiu o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência (Conade), responsável por propor, fiscalizar e acompanhar políticas públicas voltadas à

inclusão, reforçando o papel do Estado e da sociedade na construção de um ambiente mais acessível e acolhedor. O texto também destaca a necessidade de ações práticas para assegurar a participação plena das pessoas com deficiência em todos os aspectos da vida em sociedade. O Decreto 3.298/1999 foi complementado por legislações mais recentes, como a Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015), que modernizou conceitos e trouxe novas garantias. Apesar disso, ele permanece relevante como base normativa e como referência histórica.

Com a promulgação da Lei 10.436/2002, complementada pelo Decreto 5.626/2005, foram estabelecidas diretrizes importantes com a finalidade de promover o pleno exercício dos direitos das pessoas surdas, fortalecendo sua identidade e participação na sociedade. Em seu Artigo 18, diz que: “É assegurada atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS, garantido acesso universal e igualitário”.

A evolução do escopo legislativo voltado para a inclusão e acessibilidade das pessoas com deficiência, especialmente das pessoas surdas, está intimamente ligada ao desenvolvimento de pesquisas que buscam compreender e promover a efetividade dessas normas na prática. Estudos apontam que o acesso de pessoas surdas aos serviços de saúde é frequentemente limitado por barreiras comunicacionais, como a falta de profissionais capacitados. É o caso de Pereira (2014), que argumenta sobre uma parte da comunidade surda que utiliza a língua de sinais nos ambientes de saúde, os quais ainda apresentam desafios relacionados a barreiras linguísticas, culturais e de infraestrutura. A autora aponta que essas dificuldades abrangem, além de questões de comunicação e acesso à informação, a falta de privacidade para os pacientes.

Nesse contexto, Oliveira, Celino e Costa (2015) observam que a presença de um acompanhante que consiga se comunicar com os surdos durante os atendimentos se tornou uma prática comum. No entanto, embora isso ajude a superar algumas limitações, pode causar desconforto ou constrangimento para os pacientes surdos, levando-os a omitir informações importantes. Portanto, é fundamental assegurar que os surdos tenham seu espaço respeitado nos serviços de saúde, garantindo seus direitos individuais e coletivos.

Vasconcelos *et al.* (2021, p. 9), por meio de entrevistas com acadêmicos de medicina e pessoas surdas, investigaram a comunicação entre médicos e pacientes surdos e destacaram que as dificuldades são, em grande parte, causadas pela falta de domínio da língua de sinais por parte dos profissionais. Os autores afirmam que “o médico conseguirá estabelecer uma comunicação de qualidade e identificar as dificuldades, os sintomas e as situações apresentadas pelo paciente”.

A pesquisa de Simão *et al.* (2024) aborda sobre a “Percepção de pacientes surdos acerca do atendimento médico” e demonstra as diferentes formas de comunicação relatadas pelos entrevistados

surdos que revelam um cenário preocupante de insatisfação e dificuldades significativas no acesso às informações médicas, refletindo a inadequação de muitos ambientes de saúde para atender as necessidades específicas dessa população.

Apesar de ser a estratégia mais frequentemente mencionada pelos entrevistados na pesquisa de Simão *et al.* (2024), o uso da escrita apresenta limitações evidentes, especialmente considerando a dificuldade de muitos pacientes surdos em compreender plenamente a língua portuguesa, que não é sua primeira língua. Os relatos destacam que a barreira linguística impacta diretamente a clareza e a precisão das informações médicas, podendo comprometer a adesão ao tratamento ou a compreensão do diagnóstico.

Já a dependência de um membro da família para a comunicação médica também foi relatada por muitos participantes da pesquisa de Simão *et al.* (2024), levantando preocupações éticas e de privacidade. O fato de médicos preferirem se dirigir aos acompanhantes, em vez de ao paciente surdo, desumaniza o atendimento e reforça a exclusão e, conseqüentemente, esse tipo de comportamento também pode levar à omissão de informações importantes ou a interpretações errôneas.

Outros métodos mencionados pelos entrevistados (pacientes surdos) na pesquisa de Simão *et al.* (2024) demonstram a improvisação realizada pela leitura labial. No entanto, esse tipo de comunicação é limitado, principalmente em situações que exigem detalhamento técnico ou que envolvem barreiras físicas, como o uso de máscaras de proteção. De um modo geral, as autoras reforçam como é importante capacitar profissionais de saúde em Libras, integrar intérpretes nas equipes médicas e adotar práticas que garantam autonomia, privacidade e respeito aos pacientes surdos.

Por sua vez, Ferreira e Brayner (2021, p. 9) também discutem o despreparo dos profissionais de saúde, explicando que a disciplina de Libras ser optativa nos cursos da área de saúde reflete a falta de inclusão nesse setor. Laur (2018) complementa essa visão ao alertar que o desconhecimento da língua de sinais pode comprometer o atendimento, gerando, por exemplo, diagnósticos equivocados. A pesquisa aponta ainda a escassez de programas e cursos nas universidades que promovam a conscientização sobre a língua de sinais entre os profissionais de saúde.

A questão da acessibilidade em saúde para pessoas surdas também é evidenciada por Neves, Felipe e Nunes (2016), em seu estudo “Atendimento aos surdos nos serviços de saúde: acessibilidade e obstáculos”, que aponta as barreiras linguísticas e organizacionais nos serviços de saúde, dividindo a análise em cinco áreas: comunicação, sentimentos, percepção do surdo, acessibilidade aos serviços e falta de autonomia. Para Leles, Capop e Crispim (2022, p. 6): “a acessibilidade no atendimento clínico dos surdos é um assunto relevante para um melhor entendimento da necessidade de

reestruturação na formação dos profissionais de saúde”, ou seja, a formação adequada é um ponto-chave para romper com práticas excludentes e garantir que os serviços de saúde sejam acessíveis a todos.

Ianni e Pereira (2009) também discutem as dificuldades de acesso da população surda aos serviços de saúde, relacionadas principalmente a problemas no agendamento de consultas e exames e à falta de recursos adaptados, como aparelhos de amplificação sonora e sistemas de telefonia adaptados. As autoras mencionam a ausência de legendas nas campanhas de saúde e a necessidade de garantir direitos como filas preferenciais, previstos nas políticas assistenciais.

Silva e Almeida (2017, p. 654) argumentam que, para “uma relação de satisfação em ambos os lados, encorajando também esses usuários a indagar e esclarecer dúvidas, reduzindo seu sofrimento e ansiedade”, é necessário haver uma comunicação entre ambas as partes – profissionais da saúde e pacientes surdos. Em outras palavras, entende-se ser fundamental essa aproximação para um melhor atendimento.

Por fim, Chaveiro e Barbosa (2005, p. 418) afirmam que “conviver no universo das pessoas com deficiência envolve uma mudança de paradigmas. Para os surdos, as mudanças acontecem quando são aceitos e respeitados em suas diferenças”. Portanto, investir em acessibilidade de informações em saúde não só fortalece a inclusão social, mas também contribui para a equidade no acesso aos cuidados médicos.

3.2 O sistema imunológico e os cuidados preventivos com a saúde

Primeiramente, é preciso explicar como funciona o sistema imunológico do corpo humano. Nesse sentido, o trecho a seguir descreve como agem os mecanismos fisiológicos frente a uma ameaça à saúde.

O sistema imune é o conjunto de células, tecidos, órgãos e moléculas que os humanos e outros seres vivos usam para a eliminação de agentes ou moléculas estranhas, inclusive o câncer, com a finalidade de se manter a homeostasia do organismo. Os mecanismos fisiológicos do sistema imune consistem numa resposta coordenada dessas células e moléculas diante dos organismos infecciosos e dos demais ativadores, o que leva ao aparecimento de respostas específicas e seletivas, inclusive com memória imunitária, que também pode ser criada artificialmente, através das vacinas. Na ausência de um sistema imune funcional, infecções leves podem sobrepular o hospedeiro e leva-lo à morte. Porém, mesmo com um sistema imune funcional, o homem, por exemplo, pode adquirir uma doença infecciosa ou um câncer, pois a resposta imune específica, diante de um agente agressor, leva tempo para se desenvolver e, além disso, tanto organismos estranhos, como células neoplásicas, desenvolvem mecanismos de evasão para fugir da resposta imune (Teva, Fernandez e Silva, 2009, p. 19-20).

Em outras palavras, o sistema imunológico é como o “escudo protetor” do nosso corpo, responsável por nos defender contra vírus, bactérias e outros agentes que podem causar doenças,

sendo formado por células, tecidos e órgãos que trabalham juntos para identificar e combater esses invasores. No contexto educacional, a imunologia está presente em cursos superiores das áreas da saúde e biológicas, além de ser abordada nas aulas de biologia e ciências no ensino médio.

O estudo do sistema imunológico vai além da teoria; ele impacta diretamente o cotidiano das pessoas, especialmente em questões relacionadas à saúde pública, como a vacinação. Sobre isso, é válido mencionar o trabalho de Castoldi e Albiero (2022), desenvolvido na Universidade Federal de Mato Grosso. Nele, as autoras exemplificam a integração entre teoria e prática no ensino da imunologia, e relatam suas experiências ao ensinar imunologia tanto no ensino superior quanto no ensino médio. Como resultado, observaram que, no ensino superior, os alunos têm a oportunidade de aprofundar o conhecimento sobre o sistema imunológico, com atividades que envolvem tanto a teoria quanto a prática de laboratórios. Já no ensino médio, o projeto de extensão busca levar o conteúdo de imunologia para os estudantes, promovendo uma educação mais acessível e relevante ao contexto da saúde da comunidade.

A pandemia de COVID-19 trouxe à tona conceitos da imunologia de forma ampla, pois as pessoas passaram a aprender sobre temas como sistema imunológico, vacinas e respostas imunológicas. No entanto, a falta de familiaridade da população com esses termos científicos criou um cenário em que muitas pessoas não compreendem corretamente esses conceitos, o que gera confusão. Sobre isso, Castoldi e Albiero (2022) evidenciam que tal desconhecimento não é apenas uma questão de difícil entendimento, mas também contribui para a propagação de notícias falsas.

Em um momento em que a desinformação se espalhou rapidamente, principalmente pelas redes sociais e outros meios de comunicação, a falta de clareza no entendimento científico se tornou palco de mitos e boatos. O risco é que, sem uma base sólida de compreensão, as pessoas possam novamente interpretar mal as informações ou até acreditar em falsas explicações sobre a imunologia, afetando a adesão a medidas de saúde pública, como a vacinação.

Sobre esse período da pandemia, a pesquisa de Pesset (2021) trata da exclusão das pessoas com deficiência no grupo prioritário da vacinação inicial contra a COVID-19 no Brasil. Ela analisa os direitos à saúde e à dignidade humana previstos na CF/88, na Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e na Lei Brasileira de Inclusão (13.146/2015) e conclui que o Estado precisa implementar políticas públicas de saúde mais inclusivas, priorizando a prevenção e o enfrentamento de vulnerabilidades enfrentadas por pessoas com deficiência. Portanto, a análise da autora reforça a necessidade de políticas públicas que promovam acesso equitativo a cuidados e direitos fundamentais, especialmente em situações de crise sanitária.

No escopo educacional, o tema também deve estar presente e ser difundido. A esse respeito, Reis (2022) discute como estratégias didáticas interativas podem facilitar a compreensão de conceitos complexos, como os relacionados à imunidade, especialmente no ensino médio. A autora cita como exemplo abordagens práticas e materiais visuais como uma maneira de engajar os estudantes e aproximá-los do conteúdo científico. No caso de alunos surdos, essa metodologia pode ser implementada considerando a adaptação dos conteúdos sobre cuidados com a saúde, como a imunização, garantindo que todos tenham acesso a informações fundamentais para seu bem-estar.

A imunidade pode ser ensinada aos alunos como sendo a defesa do corpo contra doenças, na qual o sistema imune tem duas formas de defesa: a imunidade inata, que é rápida e geral, atacando qualquer micróbio que entre no corpo, e a imunidade adaptativa, que é mais lenta, mas específica, focando no invasor que entrou no corpo. Juntas, essas defesas ajudam a proteger o corpo contra infecções e doenças. Em uma linguagem científica, sabe-se que:

Imunidade refere-se à habilidade global de um hospedeiro resistir à ação predatória de micróbios que podem prejudicá-lo. A própria definição da palavra patógeno, organismo que pode superar as defesas do corpo e induzir alterações deletérias, demonstra a importância da existência de mecanismos eficazes de proteção do hospedeiro. Dois sistemas constituem a defesa do corpo contra a ação de patógenos, eles podem ser divididos por uma linha evolucionária germinal antiga, na qual um, o mais antigo, desenvolveu-se para proporcionar uma resposta rápida (inespecífica) à invasão pelos microrganismos. Já o outro, de evolução mais tardia, responde mais lentamente à infecção, porém de forma específica. Esses dois sistemas imunes que dão proteção ao organismo são conhecidos como imunidade inata e imunidade adaptativa (adquirida), respectivamente (Secretaria de Educação do Ceará, 2014, p. 22).

Miranda e Almeida (2024) discutem métodos não convencionais para o ensino de imunologia em nível universitário, abordando como técnicas inovadoras podem melhorar a aprendizagem dos alunos. As autoras exploram alternativas ao ensino tradicional, como o uso de tecnologias digitais e abordagens práticas, que tornam o conteúdo mais acessível e envolvente, visando simplificar conceitos complexos e tornar o aprendizado mais interativo, o que pode ser especialmente útil para alunos com diferentes estilos de aprendizagem.

Por sua vez, Pio e Alves (2024, p. 2) analisam métodos usados para ensinar imunologia, com foco em estratégias que tornam o aprendizado mais fácil e interessante. Os autores afirmam ser uma disciplina de “cursos da área da Saúde e das Ciências da Natureza, e tem sido encarada pelos discentes como uma matéria frustrante e pouco intuitiva”, e destacam que aulas práticas, estudos de caso e atividades interativas ajudam os alunos a entender conceitos difíceis. Como conclusão, reforçam a importância de variar as formas de ensino para melhorar o aprendizado.

No escopo da acessibilidade no ensino, o trabalho “Imunolibras: um jogo sobre imunização acessível em Libras”, de Silva (2024), apresenta o desenvolvimento de um jogo educativo voltado

para ensinar sobre imunização utilizando a Libras. A pesquisa é aplicada e resultou em um jogo que facilita o aprendizado sobre vacinas para pessoas surdas. Na Figura 1, o jogo de tabuleiro sobre o tema.

Figura 1 – Jogo voltado para o ensino de imunologia em Libras

Fonte: Silva, 2024, p. 25.

A Libras é uma língua visual-gestual e o uso de pictogramas, símbolos ou ícones pode contribuir na transmissão de informações sobre a saúde, e os desenhos devem ser desenvolvidos de forma a simplificar conceitos, objetos, atividades ou ideias. Nessa perspectiva, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), vinculada ao Ministério da Saúde, desenvolveu pranchas de atendimento para pacientes com deficiência (Figura 2). Nota-se o uso de recursos visuais, que ajudam a superar as barreiras linguísticas e garantem que informações importantes sobre saúde sejam acessíveis à comunidade surda.

Figura 2 – Pranchas de atendimento em saúde para pessoas com deficiência

Fonte: Araújo *et al.*, 2024.

As pranchas de atendimento mencionadas são um exemplo prático e significativo para melhorar a interação entre profissionais de saúde e pacientes com deficiência, promovendo inclusão, autonomia e acesso igualitário aos serviços de saúde. Portanto, espera-se, como produto final do presente estudo, desenvolver uma Cartilha Bilíngue de Imunologia com desenhos simplificados para transmitir informações de forma clara e universal.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos nesta primeira fase da pesquisa incluem a organização sistemática dos materiais coletados (Tabela 1), que foram reunidos em uma base de dados detalhada com informações como o título das obras, os autores responsáveis, o ano de publicação, o local de acesso e uma síntese dos conteúdos com foco na imunologia e na promoção de saúde acessível. Estes materiais representam um conjunto de informações que serão utilizadas para selecionar os termos e conceitos que farão parte da Cartilha Bilíngue de Imunologia (Português-Libras).

Tabela 1 – Materiais de pesquisa sobre imunologia e saúde

Título Original	Título em Português	Autores	Ano	Fonte	Síntese do Conteúdo
A short history of innate immunity	Uma breve história da imunidade inata	Martins, Gomes e Ribeiro	2023	SciELO	Este estudo revisita descobertas históricas até os avanços na imunidade de invertebrados, que contribuíram para o desenvolvimento das teorias sobre reconhecimento de padrões e a teoria do perigo.
An immunogenetic view of COVID-19	Uma visão imunogenética da COVID-19	Aguiar <i>et al.</i>	2021	SciELO	Este estudo discute como a imunogenética pode explicar a variação na suscetibilidade e proteção ao COVID-19 e a importância do entendimento

					genético nas populações mestiças, com foco no Brasil.
Severe COVID-19: what have we learned with the immunopathogenesis?	COVID-19 grave: o que aprendemos com a imunopatogênese?	Bordallo <i>et al.</i>	2020	SciELO	O estudo revisa o modelo teórico da imunopatogênese da COVID-19 grave, destacando a disfunção imunológica e resposta inflamatória exacerbada como fatores principais da gravidade da doença, com ênfase na importância do entendimento da patogênese para estratégias terapêuticas.
Standing up for immunology	Defendendo a imunologia	Ager	2020	PubMed	Ann Ager, presidente do Fórum da British Society for Immunology e membro do conselho da IUIS, compartilha sua experiência como defensora da imunologia junto a governos e formuladores de políticas. Ela reflete sobre sua carreira e sua motivação para representar os interesses da área.
Immunology education without borders	Educação em imunologia sem fronteiras	Kabelitz, Letarte e Gray	2019	PubMed	Este estudo descreve a iniciativa da União Internacional de Sociedades Imunológicas (IUIS) para promover a educação em imunologia a jovens cientistas de países com baixa e média renda, organizando cursos interativos e acessíveis, com foco em questões de saúde locais.
Immunology's coming of age	A maturidade da imunologia	Kaufmann	2019	PubMed	Este estudo aborda a evolução da imunologia, e explora como os avanços no campo levaram a novas terapias imunológicas e uma visão integrada da imunidade inata e adaptativa.

Fonte: Elaborado pelos autores.

A base de dados está sendo continuamente alimentada à medida que novos estudos sobre imunologia e saúde acessível são encontrados. Essa seleção ocorre de forma cuidadosa e criteriosa, com a inclusão de materiais que atendem aos requisitos estabelecidos para garantir a relevância e a qualidade das informações. Portanto, a cada novo estudo incorporado, é realizada uma análise dos conceitos e temas que serão utilizados na elaboração da Cartilha Bilíngue de Imunologia (Português-Libras).

Vale lembrar que esse processo de atualização constante assegura que a pesquisa esteja alinhada com as descobertas mais recentes sobre imunologia, e o acompanhamento contínuo dessa base faz com que o material se mantenha atual, robusto e capaz de oferecer uma fonte de aprendizado relevante para a comunidade surda e profissionais em geral.

5. CONCLUSÃO

O desenvolvimento de uma Cartilha Bilíngue de Imunologia (Português-Libras) reside na importância de promover a acessibilidade em saúde para pessoas surdas. Com base no referencial teórico e nos estudos analisados, foi constatada uma carência significativa de materiais acessíveis que abordem conceitos de imunologia de forma inclusiva, especialmente para a comunidade surda. Além disso, a análise dos materiais coletados até o momento revelou que a imunologia, em sua diversidade de conceitos e avanços, pode ter seus conteúdos traduzidos e informações de prevenção de doenças adaptadas para a língua de sinais, contribuindo para uma maior compreensão dos temas de saúde.

A partir do levantamento bibliográfico que compõe o embasamento teórico, verificou-se a relevância do uso de metodologias de ensino sobre imunologia, como recursos multimídia e abordagens interativas (jogos), que vão além de abordagens pedagógicas; são formas de desenvolver conteúdos de maneira inovadora e que atendam às necessidades específicas de aprendizagem do público surdo. Nesse escopo, a utilização da cartilha poderá ser realizada tanto por alunos no ensino médio quanto por alunos do ensino superior, podendo ser aplicada na prática em contextos educacionais (escolas e universidades). Para além do ensino, o material tem sua importância e aplicabilidade nos ambientes de saúde, contribuindo para a melhoria dos serviços e atendimento das pessoas surdas.

Por fim, é preciso mencionar que esta pesquisa prevê a continuidade na coleta, organização e análise dos materiais visando à atualização constante do conteúdo da cartilha, proporcionando um impacto positivo na educação em saúde acessível e na promoção da prevenção de doenças. Sendo assim, este trabalho reforça a necessidade de expandir as iniciativas de inclusão ao conhecimento científico, com vistas a uma maior participação das pessoas surdas no entendimento e cuidado de sua saúde.

REFERÊNCIAS

AGER, Ann. Standing up for immunology. **Nature Immunology**, v. 21, n. 3, p. 239-240, mar. 2020. DOI: 10.1038/s41590-020-0609-5

AGUIAR, Vitor R. C. *et al.* An immunogenetic view of covid-19. **Genetics and Molecular Biology**, v. 44, n. 1, supl. 1, e20210036, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/1678-4685-GMB-2021-0036>

ARAUJO, Karla *et al.* **Comunicação aumentativa e alternativa no combate à dengue – tecnologia assistiva reduzindo barreiras comunicacionais.** SMPD: Rio de Janeiro, 2024.

BORDALLO, Bruno *et al.* Severe covid-19: what have we learned with the immunopathogenesis? **Advances in Rheumatology**, v. 60, n. 50, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1186/s42358-020-00151-7>

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília: Senado Federal, 1988.

BRASIL. **Lei n.º 7.853, de 24 de outubro de 1989**. Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência – Corde, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá outras providências. Brasília: Diário Oficial da União, 1989.

BRASIL. **Decreto n.º 3.298, de 20 de dezembro de 1999**. Regulamenta a Lei n.º 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências. Brasília: Diário Oficial da União, 1999.

BRASIL. **Lei n.º 10.436, de 24 de abril de 2002**. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras e dá outras providências. Brasília: Diário Oficial da União, 2002.

BRASIL. **Decreto n.º 5.626, de 22 de dezembro de 2005**. Regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras, e o art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Brasília: Diário Oficial da União, 2005.

BRASIL. **Política nacional de saúde da pessoa com deficiência**. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2010.

BRASIL. **Lei n.º 13.146, de 6 de julho de 2015**. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília: Diário Oficial da União, 2015.

CASTOLDI, Lindsey; ALBIERO, Lucinéia Reuse. Ensino de imunologia: atividades na graduação e no ensino médio. **Scientific Electronic Archives**, v. 15, n. 1, p. 40-50, jan. 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.36560/15120221488>

CHAVEIRO, Neuma; BARBOSA, Maria Alves. Assistência ao surdo na área de saúde como fator de inclusão social. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 39, n. 4, p. 417-422, 2005. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0080-62342005000400007>

FERREIRA, Nicole Lira Melo; BRAYNER, Izabelly Correia dos Santos. O acesso da comunidade surda aos serviços de saúde: mãos que falam. **Temas em Educação e Saúde**, Araraquara, v. 17, n. 00, e021016, 2021. DOI: 10.26673/tes.v17i00.15169.

IANNI, Aurea; PEREIRA, Patrícia Cristina Andrade. Acesso da comunidade surda à rede básica de saúde. **Saúde e Sociedade**, v. 18, supl. 2, p. 89-92, jun. 2009.

KABELITZ, Dieter; LETARTE, Michelle; GRAY, Clive M. Immunology education without borders. **Frontiers in Immunology**, v. 10, ago. 2019. DOI: 10.3389/fimmu.2019.02012

KAUFMANN, Stefan H. E. Immunology's coming of age. **Frontiers in Immunology**, v. 10, abr. 2019. DOI: 10.3389/fimmu.2019.00684

LAUR, Audrey. Healthcare access for deaf patients – the legal and ethical perspectives. **Medico-Legal Journal**, v. 86, n. 1, p. 36-41, 2018. DOI: 10.1177/0025817217743416

LELES, Wictor Hugo Oliveira; CAPOP, Álique Franco Pinheiro Alves; CRISPIM, Leana Ferreira. Dificuldades de comunicação dos médicos no atendimento à pessoa surda. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 11, e423111133364, 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i11.33364>

MARTINS, Yuri Chaves; GOMES, Flávia Lima Ribeiro; RIBEIRO, Cláudio Tadeu Daniel. A short history of innate immunity. **Memórias do Instituto Oswaldo Cruz**, Rio de Janeiro, v. 118, e230023, 2023. DOI: 10.1590/0074-02760230023

MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA. Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Conade. 8 mai. 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/aceso-a-informacao/participacao-social/orgaos-colegiados/conade/conselho-nacional-dos-direitos-da-pessoa-com-deficiencia-conade>. Acesso em: 29 jan. 2025.

MIRANDA, Maria Eduarda Lacerda; ALMEIDA, Martha Elisa Ferreira de. Metodologias não convencionais para ensinar imunologia aos universitários. **Research, Society and Development**, v. 13, n. 7, e10113745600, 2024. DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v13i7.456001>

NEVES, Dayane Bevilaqua; FELIPE, Ilana Mirian Almeida; NUNES, Serlyjane Penha Hermano. Atendimento aos surdos nos serviços de saúde: acessibilidade e obstáculos. **Infarma – Ciências Farmacêuticas**, v. 28, n. 3, p. 157-165, set. 2016. DOI: 10.14450/2318-9312.v28.e3.a2016.pp157-165

OLIVEIRA, Yanik Carla Araújo de; CELINO, Suely Deysny de Matos; COSTA, Gabriela Maria Cavalcanti. Comunicação como ferramenta essencial para assistência à saúde dos surdos. **Physis Revista de Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 25, n. 1, p. 307-320, 2015. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/S0103-73312015000100017>

PEREIRA, Patrícia Cristina Andrade. **Tradutores-intérpretes de libras na saúde: o que eles nos contam sobre questões éticas em suas práticas**. 2014. 153 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.

PESSET, Stella Braga. **Prioridade de vacinação contra a covid-19 para as pessoas com deficiência**. 2021. 27 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Direito) – Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2021.

PIO, Willian Samuel de Souza; ALVES, Janete Maria da Silva. Recursos e ferramentas didáticas para o ensino de imunologia. **Revista de Ensino de Bioquímica**, [S. l.], v. 22, n. 1, p. 1-40, 2024. DOI: 10.16923/reb.v22i1.1067

REIS, Karla Simoni Sampaio. **Sequência didática como ferramenta facilitadora na construção e consolidação do conhecimento em imunologia e virologia**. 2022. 141 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Biologia) – Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2022.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ. **Imunologia** – curso técnico em biotecnologia, 2014.

Disponível em: https://www.seduc.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/37/2014/07/biotecnologia_imunologia.pdf. Acesso em: 29 jan. 2025.

SILVA, Raira Piágio; ALMEIDA, Maria Antonieta Pereira Tigre. Relação comunicativa entre o profissional de saúde e os surdos: uma revisão bibliográfica. **ID on line. Revista de psicologia**, v. 11, n. 37, p. 653-668, 2017.

SILVA, Francisca Iraneide da Costa. **Imunolibras**: um jogo sobre imunização acessível em libras. 2024. 34 f. Monografia (Bacharelado em Enfermagem) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Santa Cruz, 2024.

SIMÃO, Isabela Coelho *et al.* Percepção de pacientes surdos acerca do atendimento médico. **Revista Uningá**, v. 61, eUJ4659, 2024. DOI: doi.org/10.46311/2318-0579.61.eUJ4659

TEVA, Antônio; FERNANDEZ, José Carlos Couto; SILVA, Valmir Laurentino. Imunologia. *In*: MOLINARO, Etelcia Moraes; CAPUTO, Luzia Fátima Gonçalves; AMENDOEIRA, Maria Regina Reis (Orgs.). **Conceitos e métodos para formação de profissionais em laboratórios de saúde**. Vol. 4. Rio de Janeiro: EPSJV; IOC, 2009, p. 19-124.

VASCONCELOS, Sidney dos Santos *et al.* Libras em saúde: avaliação na perspectiva de pacientes e de acadêmicos de medicina. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 8, e15510816225, 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i8.16225>